

SHAXSDA OG‘IR KASALLIKLARDAN KEYINGI STRESSING KELIB CHIQISHI VA UNING PSIXOKORREKSIYASI

Xudoyorova Feruza Mavdurjon qizi

Samarqand Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya: Taqdim etilayotgan ushbu maqolada og‘ir kasalliklar (saraton OITS, OITV, jigar serrozi, spid) dan keyingi stresslar ya’ni travmalarni hamda depressiyalarni psixologik usulda, jamoviy terapiyalar yordamida bartaraf etishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: Travma, stress, zo‘riqish, iztirob, o‘z-o‘ziga munosabat, emotsiya va hissiyot, ijtimoiy izolatsiya.

Аннотация. Данная статья посвящена устранению стрессов, т.е. травм и депрессий после тяжелых заболеваний (рак, СПИД, ВИЧ, цирроз печени, выделение мокроты и др.) психологическим методом, с помощью коллективной терапии.

Ключевые слова: Травма, стресс, напряжение, страдание, самоотношение, эмоция и чувство, социальная изоляция.

Annotation. Abstract: This article is devoted to eliminating stress, i.e. injuries and depression after serious illnesses (cancer, AIDS, HIV, cirrhosis of the liver, sputum production, etc.) using a psychological method, using collective therapy.

Key words: Injury, stress, tension, suffering, self-attitude, emotion and feeling, social isolation.

Hozirgi zamon tibbiyot sohasi rivoji tufayli ko‘plab og‘ir kasalliklarga davolash topilmoqda. Shu bilan birgalikda hali hanuz yechim va davolash topilmagan kasalliklar ham afsuski jamiyatimizda yo‘q emas.

Ushbu taqdim etilayotgan maqolada hayot uchun xavfli kasalliklar va travmadan keyingi stress va stressdan xalos bo‘lish usullarini o‘rganamiz. Biz dastlab travma nima degan savolga to‘xtalib o‘tamiz:

Travma(yunoncha so’zdan olingan bo’lib, shikoyat)tashqi muhit ta’sirida organizm to’qimalari va organlar faoliyatining buzilishishiga aytiladi. Shikastlovchi omiliga ko’ra travma mexanik travma, kimyoviy travma, elektirik travma,termik travma shuningdek psixik travma mavjud.

Psixik travma ko’pincha to’satdan ro’y beradigan og’ir ruhiy ta’sirotlar, kuchli hayajon,baxtsiz hodisalardan g’am chekish(qattiq qo’rqish,asab buzilishi) oqibatida kelib chiqadi. Bunda hushdan ketish, uzoq vaqt davomida asabning buzilishi natijasida-nevrozlar, depressiyalar ham vujudga kelishi mumkun.Nevroz bu nerv sistemasining kasalliklaridan biri bo’lib, nerv sistemasining qo’zg’alishi va tormozlanishi buzilganda kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi.

Har bir inson organizmidagi somatik kasalliklar dastlab psixik kasallik ekanligi quydagi jadvalda tasvirlangan:

Nafrat tuyg’usi	Jigar sohasini kuchsizlantiradi.	Masalan:jigar serrozi yani jigar hujayralarining yemirilishi;
Alamzadalik tuyg’usi	O’pka va nafas olish sohasidagi kasalliklarni keltirib chiqaradi.	Masalan:bronxit, psixologik astma, hamda o’pka saratoni
Notinchlik tuyg’usi	Oshqozon hamda hazm qilish organlarining kasalliklarini keltirib chiqaradi.	Masalan: oshqozon yarasi oshqozon osti bezining yallig’lanishi, kolit, entrit...
Qo’rquv tuyg’usi	Buyrak hamda siydik ajtarish organlari kasalligini keltirib chiqaradi.	Masalan: buyrak yetishimovchilik kasalligining turli xil darajalari, nefrit, buyrak shish kasalligi
Stressga tushish	Miya va yurak hamda qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi.	Masalan: nevroz, gipotoniya, gipertoniya, yurakning ishemik kasalliklari

Hayot uchun xavfli kasallikka chalingan bemorlarga muolaja qilinyotganda dastlab ularning sog’lom fikrlashini shu bilan birgalikda o’ziga bo’lgan bahosini (ishonchini)ko’tarish lozim. Agarda bemorlarning psixikasi sog’lom qabul qilmasa,

va to’g’ri yo’naltirilmasa ko’rsatilayotgan tibbiy xizmatlar yetarlicha samara bermasligi mumkin. Bemorlar bilan ishlayotganda ularning har birining emotsional guruhini o’rganib chiqish lozim.

Emotsiya: (lotincha: emovere-uyg’otish, to’lqinlashtirish) -his tuyg’uhayajon, g’azab, qo’rquv, quvonch va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Odam yoki hayvonlarning subyektiv ifodalangan ichki yoki tashqi qo’zg’aluvchilarga ta’siriga javob reaksiyasidir. Emotsionallik esa -kishining his tuyg’u dinamikasi mazmunini xarakterlovchi sifatlardir. Og’ir kasallikka chalingan bemorlarning aksariyatlari kasallikdan so’ng yoki oldin o’zlarining ong osti bazalariga egoizmlik tushunchasini singdirib qo’yadi. Egoizmlik nima? Egoizm(lotincha ego-men)xudbinlik bo’lib shaxsning o’z qiziqishlari va ehtiyojlarini boshqa shaxs bilan qiziqmay, uning ehtiyojlaridan ustun qo’yishdir. Chunki og’ir kasalliklarga chalingan bemorlarda ulardan tashqari uning yaqinlari ham travma olishi mumkin. Masalan: Onkologik kasallikning ba’zi turlarida jarrohlik amaliyotidan keyingi oqibatlari bemorlarni xavotirga soladi. Jarrohlik amaliyotidan so’ng kimyoterapiya olganda tanadagi tuklar yani soch, qosh kipriklarning to’kilishi bemorlarga nafaqat hamda uning oila a’zolariga ham travma beradi. Lekin bu vaqtda aksincha bemorning oila a’zolari yaqinlari va do’stlari har tomondan bemorga nisbatan achinish tuyg’usini ko’rsatish kerak emas.

Carl Rogers o’zining tadqiqot natijalarida; "Empatiya va bemorlarga samimiy qo’llab-quvvatlash, ularning ruhiy salomatligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Bemorlar o’zlarini tushunilgan va qabul qilingan his qilishlari kerak." deb keltirib o’tadi. Har qanday inson ham o’zini tushunadigan inson yonida o’zini tabiiy his qiladi. Yana tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, og’ir kasalliklardan keyin bemorlar ko’pincha qo’rquv, umidsizlik va yakkalanish hissini his qilishadi. Bu his-tuyg’ular bemorning kasallikni qabul qilish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham bemorlar emotsional qo’llab quvvatlashga ehtiyoj sezishadi va ular iztirob ham chekishadi. “Iztirob”bu-qondirilishi kerak bo’lgan ammo o’z vaqtida qondirilmagan yoki qondirilish imkoni bo’lmagan ehtiyojdir. Iztirob o’z navbatida psixik travmani, travma esa stressni, stress esa depressiyani keltirib chiqaradi.

Stress -bu gomeostazning buzilishidir ya’ni, Gomeostaz, gomeostazis (gomeo... va yun. stasis — harakatsizlik, holat) — biologik sistemalarning o’z tarkibi va xossalarning dinamik nisbiy doimiylikni saqlab qolish xususiyati. Gomeostaz tushunchasini amerikalik fiziolog U.Kennon (1929) taklif etgan. Gomeostaz biologik tuzilishning har xil darajasida namoyon bo’ladi. Stress turli xil ekstremall omillar ta’sirida yuzaga keladigan tananing o’ziga xos bo’lmagan reaksiyasi va asab endokrin tizimlar faoliyatida streopatik o’zgarishlar bilan tavsiflanadi. Stressni boshqarish uchun mashhur olim Susan Folkman: "Stressni boshqarish strategiyalari, masalan, ijobiy fikrlash va resurslarni qidirish, onkologik bemorlarning psixologik holatini yaxshilashda samarali bo’lishi mumkin." deb aytadi.

Og’ir kasallikdan keyingi stress, bemorlarning umumiy sog’lig’ini yomonlashtirishi va hayot sifatini pasaytirishi mumkin. Bir necha tadqiqotlar stressni boshqarish metodlarini qo’llagan bemorlar ko’proq ijobiy natijalarga erishganini ko’rsatadi.

Amerikada o’tkazilgan tadqiqotlar ko’rsatadiki, og’ir kasalliklardan keyin bemorlarning 30% dan ortig’i psixologik yordam olishni talab qiladi.

Psixologlar, og’ir kasalliklardan keyin bemorlarning 30-50% depressiya yoki xavotirga duch kelishini ta’kidlaydilar. Bu holatlar uzoq muddatli tiklanishga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.Klinik tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, og’ir kasallikdan keyin bemorlarda PTSD belgilari paydo bo’lishi mumkin, bu esa ularning sifatli hayotini yomonlashtiradi. stressga qarshi turish qobiliyati genetik omillarga bog’liq bo’lishi mumkinligini ko’rsatmoqda hamda bu individual farqlarni tushunishga yordam beradi. Bu bilan biz aytishimiz mumkunki stressga qarshi kurashish ham bemorlarning genetikasi va irsiyatiga bevosita bog’liqligini ko’rsatadi.

Og’ir kasalliklarga chalingan bemorlarning ruhiyati bilan ishlar ekanmiz ular uchun alohida xayolot olamini yaratib berishimiz kerak. Ularga eng birinchi navbatda ezgu istak hamda ijobiy xayol shu bilan birgalikda maqsadlariga yetishish uchun shirin orzu qilishni o’rgatishimiz maqsadga muvofiq bo’ladi. Agarda inson nimadanki kuchliroq qo’rqsa uning psixikasi shu narsani tortib olishga harakat qiladi. Bu yer yuzining tortishish qonuniga muvofiq amalga oshadi. Shuning uchun ham

Amerikada o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, og'ir kasalliklardan keyin bemorlarning 30% dan ortig'i psixologik yordam olishni talab qiladi, psixologik yordam ko'rsatish bilan birga jismoniy reabilitatsiya dasturlar ham bemorlarni stressdan tez chiqish imkonini beradi. Jismoniy reabilitatsiya bu- organizmning holati va shikastlanish yoki jarrohlikdan keyingi asoratlarning tabiatiga qarab, imkon qadar tezroq faoliyatni tiklashni ta'minlaydigan tarzda ishlab chiqilgan bo'lib jarayon tananing individual xususiyatlarini hisobga oladi. Jismoniy mashqlar bilan davolash foydali jismoniy faoliyatdir. Bundan tashqari bemorlarga xavotir, vahima va stress uchun tinchlantiruvchi meditatsiyalardan foydalanishimiz mumkun. Meditatsiya stressni, tashvishni, depressiyani va og'riqni yetarli darajada kamaytirishi mumkun va tinchlik, idrok etish, o'z-o'zini anglash farovonlikni oshirishi mumkun. Nafas mashqlari- sog'lik uchun to'g'ri nafas olish nafaqat nafas olish mashqlari orqali nafas olish tizimini mustahkamlashga yordam beradi, balki butun tanaga umumiy mustahkamlovchi va shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Nafas olish texnikasi, meditatsiya amaliyotlari va vipassana jismoniy, psixo-emotsional va aqliy rivojlanish uchun foydalidir va stressdan tez xolos bo'lishga yordam beradi. Shu bilan birga guruh terapiyasini o'tkazish ham maqsadga muvofiqdir.

Guruh terapiyasi — bu psixologik yordam usuli bo'lib, unda bir nechta bemorlar birgalikda muammolarini muhokama qiladilar va bir-birlariga qo'llab-quvvatlash orqali o'z muammolarini hal qilishga harakat qiladilar. Bu jarayonda psixolog yoki terapevt rahbarlik qiladi.

Emotsional qo'llab-quvvatlash: Bemorlar o'z hissiyotlarini ifodalash va boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ijtimoiy aloqalar: Guruhda qatnashish orqali bemorlar o'zaro aloqalarini mustahkamlashlari va yangi do'stlar orttirishlari mumkin.

Muammo yechimi: Boshqa bemorlarning tajribalari va fikrlari orqali muammolarni hal qilishga yordam berish.

Ruhiy salomatlikni yaxshilash: Guruh terapiyasi bemorlarning stressini kamaytirishi va ruhiy holatini yaxshilashi mumkin.

Yolg‘izlikni kamaytirish: Bemorlar o‘zlarini yolg‘iz his qilmaydilar, chunki ular boshqalar bilan bir xil tajribani boshdan kechirishadi.

Tajriba almashish: Har bir ishtirokchi o‘z tajribasini baham ko‘radi, bu esa boshqalarga yangi qarashlar va yechimlar topishga yordam beradi.

O‘z-o‘zini anglash: Guruhda muhokama qilish jarayonida ishtirokchilar o‘z his-tuyg‘ularini yaxshiroq tushunishlari mumkin.

Guruh terepiyasi — bu biologik va psixologik jihatdan muammolarni hal qilishda foydalaniladigan metod bo‘lib, guruh ichida odamlar o‘zaro munosabatlarni o‘rganish, muammolarni baham ko‘rish va yechim topishda yordam beradi. Ushbu usul asosan psixologik muammolar, stress, depressiya va shaxsiy rivojlanish uchun qo‘llaniladi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Maxsudova M.A. Muloqot psixalogiyasi. T.: 2006y
2. Qodirov O. S. Tibbiyot psixologiyasi., SamDU nashri, 2022y
3. Nishonova .Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixalogiyasi va psixodiagnostikasi T.: 2010
4. Bodalev A.A Stolin V.V Obshaya psixodiagnostika.SPb.:Rech 2005.
5. Ivanov F.I, Zufarova M.E. Umumiy psixalogiya., -T.: 2018y